

**ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ ИННОВАЦИОН КЛАСТЕР
МОДЕЛИ АСОСИДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ
АМАЛИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ**

Гаюпова Саодат Хамидовна

Педагогика ва иқтисодийёт университети тадқиқотчиси.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7886058>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2023

Accepted: 29th April 2023

Online: 30th April 2023

KEY WORDS

Дуал ёндашув, интеграция,
концепция, модел,
интегратив имкониятлар,
педагогик мониторинг,
диагностика.

ABSTRACT

Ушбу мақолада дуал ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларга қўшимча касб бериш, уларнинг касбий ривожланишига ва билимга бўлган эҳтиёжларини қондириш, ўқитувчиларни тайёрлаш, унинг моҳияти, таркиби ва амалга ошириш механизмлари, педагогик интеграциянинг ўзаро боғлиқлиги ҳақида фикр юритилади.

Мамлакатимизда ҳаётнинг турли соҳаларида кечаётган ўзгаришлар, глобал муаммолар, ахборот цивилизацияси даврига кириб бориш таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш масалаларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Жамиятни демократлаштириш, очиқлик, ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, ҳаёт давомида узлуксиз таълим олиш узлуксиз таълим тизимини, айниқса, дуал ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларга қўшимча касб бериш, катталар учун қўшимча таълим тизимини ривожлантириш заруриятини кўрсатади.

Юқоридаги долзарб масалалар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6-сентябрдаги ПФ-5812-сонли «Касбий таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Қарорини қабул қилиниши ва унда кўрсатилган масалаларда профессионал таълимни ташкил этиш, уларда таълим жараёнини олиб боришда жаҳон стандартлари талабларига жавоб берадиган мутахассис кадрларни тайёрлаш масалаларига алоҳида тухталиб ўтилганлиги ҳозирда олий таълим тизими борасида давлат сиёсати мазмуни ва талаблари ҳам профессионал таълим тизимида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятларини ривожлантиришни тақозо этади [1].

Ҳозирги кунда долзарб муаммолардан бири - бу ёш авлодни ижтимоий турмушнинг барча жабҳаларида яроқли шахс сифатида оқилна, одилна ва омилкорлик билан таёрлашдан иборатдир. Бизнинг вазифамиз келажагимиз бўлган ўқувчиларни касб-хунарга, ижтимоий-иқтисодий билимга эга бўлган, бозор шароитини биладиган ҳар томонлама тушунадиган, маълумотли йигит - қизларни тайёрлашдан иборат.

Онгли равишда касб танлаш учун ўқувчилар касблар ҳақида муайян тасаввурларга эга бўлиши, бўлганда ҳам уларнинг ўзига жалб қиладиган томонларинигина эмас, балки қийинчиликларини ҳам англашлари, ўзининг шахсий сифатларига кўра танланган касбини муваффақиятли эгаллай олиши ва кейинги иш жараёнида ўз малакасини такомиллаштириш талаб қилинади.

Муаммонинг муҳимлиги, ёшларни касбга йўналтиришга оид бир қанча амалий масалаларни шошилиш равишда ҳал қилишнинг зарурлиги ҳозирги вақтда кўплаб мутахассислар: педагоглар, психологлар, шифоркорлар, иқтисодчилар, социологлар ва ғоят хилма-хил соҳаларда ишловчи амалиётчи ходимларнинг эътиборини ўзига жалб этмоқда. Бу борада кўплаб мутахассисларнинг иштирок этиши ва иш олиб бориши муаммони тўғри ва комплекс тарзда ҳал этиш учун замин ва шароитлар яратиб беради, албатта.

Дуал ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларга қўшимча касб бериш уларнинг касбий ривожланишига ва билимга бўлган эҳтиёжларини қондиришга қаратилган қўшимча таълим тури сифатида кўриб чиқилади. Дуал ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларга қўшимча касб бериш олий таълим муассасаларида педагог кадрларни тайёрлашда, олий маълумотли раҳбар кадрлар ва мутахассисларни қайта тайёрлаш бўйича таълим дастурларини амалга ошириш жараёнида амалга оширилади.

Бугунги кунга қадар таълим муассасаларида битта шахс ягона касбий фаолият доирасида тайёрланиши мумкин эди. Университет, техникум ёки касб-хунар таълими муассасасида олган касбий таълими унга бутун умри давомида хизмат қилиб келди. Карьерадаги ўзгаришлар жуда кам эди. Лекин, жамиятда касб, мутахассислик, ишнинг ўзгариши шахснинг ҳаёти давомида бир неча бор содир бўлади.

Дуал ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларга қўшимча касб бериш биринчи навбатда, мактабгача ва умумий ўрта таълим босқичларида содир бўлаётган ўзгаришлар билан изоҳланади. Интеграциялашган таълим ва тарбия гуруҳлари ҳамда синфларининг пайдо бўлиши ўқитувчиларни янги шароитларда меҳнатга тайёрлашни ва янги таълим дастурлари пайдо бўлишини тақозо этди.

Ўқувчиларнинг онгли касбга йўналтириш муоммоларини мустақил ҳамдўстлик мамлакатлари ҳамда республикамиз олимлари С.Л.Рубинштейн, Спирмен, Бинс, Айзенк, Г.Я. Буш, С.С.Гусева, А.М.Матюшкин, К.М.Гуревич, И.В.Павлов, К.К.Плотов, Л.С.Выготский, В.А.Климова, М.Г.Давлетшин, Б.Ф.Шоумаров, Б.Қодиров, Э.Ғозиев, Н.Мажидов, Х.Шодиев, Ё.Алимқуловлар ўтказган илмий тадқиқотларида таҳлил қилганлар [3].

Биз касбга йўналтиришнинг психологик механизмини педагогик инновацион кластер тизимида ёритиб беришга ҳаракат қиламиз.

Касб танлашга йўллаш деганда шахс танлаган касбнинг жамият ва ўзи учун аҳамиятини англаган ҳолда уни муваффақиятли эгаллаши учун йўналган фаолият тушунилади. У ўқувчиларнинг ўз касбини мукамалроқ эгаллашлари учун интилишларида, қизиқишида, ўзи танлаган касбга оид билим, кўникма ва малакаларини эгаллашга ҳаракат қилишларида, шу касб бўйича меҳнат қилишга тайёр эканликларида ифодаланади.

Касб танлашга тайёргарлик оила, мактабдаги психолог, касб эгалари билан учрашувлар, синфдан ва мактабдан ташқари ишларнинг таъсирида маълум бир ёшга келиб шаклланиши мумкин. Мактабда ўқувчиларга касбни тўғри танлаш бўйича йўл-йўриқлар бериш, амалий ёрдамлар кўрсатиш шарт. Ўқувчиларни тўғри ва онгли касб танлашдаги ички ва ташқи омилларнинг ҳамкорлик алоқалари бўлиши муҳим ҳисобланади. Бу эса педагогик инновацион кластерида яққолроқ кўзга ташланади.

Педагогик таълимнинг жамият барқарор ривожланишидаги юқори ижтимоий аҳамияти билан боғлиқ замонавий талаблар, тизимдаги муоммолар ва уларни ҳал қилишда таълим, фан ва ишлаб чиқариш бўғинлари ўртасидаги ўзаро яқдилликнинг етишмаслиги бугунги кунда узлуксиз педагогик таълимни кластер ривожланиш моделига ўтказиш заруриятини тақозо этмоқда [2]. Педагогик таълим инновацион кластери муайян географик ҳудуднинг рақобатбардош педагог кадрларга бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида бир-бири билан узвий алоқадаги тенг ҳуқуқли алоҳида таълим субъектларининг, технологияларнинг ва инсон ресурсларининг интеграциялашувини кучайтирувчи механизм бўлиб, у инновация ва интеграция жараёнлари билан боғиқ.

Педагогик инновацион кластер тизимида касбга йўналтириш соҳасида амалга ошириладиган ишлар мазмуни қуйидагилардан иборат:

- мавжуд муоммоларни аниқлаш ва бартараф этиш (касбий ахборот ва маслаҳатлар бериш);
- касбга йўналтириш ишлари босқичларини ишлаб чиқиш;
- ижтимоий йўналтирилган онглиликни таркиб топтириш, зарурий хатти-ҳаракатлар сифатида маънавий-ахлоқий тарбиялаш ёки фуқаролик туйғуларини тарбиялаш;
- мойиллик ва лаёқатларни ривожлантириш, исталган хатти-ҳаракат сифатида касбий қизиқишни тарбиялаш ёки касбий тарбиялаш.

Бизнингча, касбга йўллаш ишларини мактабларда режалаштиришда қуйидагиларга эътибор бериш керак:

- режалаштирилган тадбирда касб танлаш ишларининг мақсад ва вазифалари кўрсатилган бўлиши керак;
- мактабнинг ўқитувчилари ўз соҳалари бўйича касбга йўллаш ишларида фаол иштирок этишлари лозим;
- ўқувчиларни касбга йўллаш ишларини олиб боришда ўқитувчилар тизимли равишда малакаларни ошириб боришлари мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда педагогик олий таълим муассасаларининг илмий салоҳиятидан фойдаланиш таклиф қилинади.

Фан ўқитувчилари ва синф раҳбарлари томонидан касбга йўллаш ишларини режалаштиришда қуйидагиларга эътибор бериши керак:

- касбга йўллаш асосида ўтиладиган мавзунини иш режасига киритиш;
- касбга доир маълумот, яъни ахборот берадиган мавзуларни танлаш ва шу мавзуга оид кўргазмали материалларни тайёрлаш;
- халқ хўжалигидаги асосий соҳага оид бўлган мавзуларни ўрганиш ва режага киритиш;
- дарс ўтиш жараёнида ўқувчиларни у ёки бу касбга бўлган қизиқишини аниқлаш ва синф раҳбарлари билан муҳокама қилиш;

- ўқувчилар билан ҳар доим қизиқишига қараб ишлаш (предметга бўлган қизиқишини аниқлаш мақсадида);
- шу фанга оид бўлган экспонатларни касбга йўллаш хонасида янгилаб бориш;
- ўқувчиларни руҳиятини яхшилаш мақсадида ўз билимини ва савиясини ошириш керак.

Педагогик таълим инновацион кластерининг муҳим вазифаларидан бири педагогик олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабаларга қўшича касб беришни ҳам назарда тутати. Бу билан талабаларни реал ҳаётга вазиятларда ҳеч қандай депсинишларсиз ўз касбий фаолиятини йўлга қўйиш мақсад қилиб қўйилган. Шу нуқтаи назардан Чирчиқ давлат педагогика университетида талабалар учун қўшимча касб бериш маркази фаолияти йўлга қўйилган.

Ушбу Марказда ҳозирги кунда қуйидаги йўналишларда ўқитиш ишлари ташкил қилинган:

1. Дастурий таъминот ва инфорацион технологиялар (компьютер графикаси, компьютер дизайни, ҳисобчи (1С), муҳандис-дастурчи).
2. Туризм хизматлари (гидлик фаолияти).
3. Кичик касб-ҳунар курслари (тасвирий санъат ва дизайн, тикувчилик, дурадгорлик, пайвандчилик, тренерлик фаолияти).
4. Қишлоқ хўжалиги ва саломатлик (томчилатиб суғориш технологияси ва эксплуатацияси).
5. Мактабгача ва бошланғич таълим ва уй хўжалиги хизматлари (Мактабгача ва бошланғич таълим курслари: мактабга тайёрлаш, узайтирилган таълим, энагалик ва катта ёшдагилар парвариши)
6. Гўзаллик индустрияси ва ошпазлик (гўзаллик салони ходими, қандолатчилик, миллий ва европа таомлари ошпази).

Марказ битирувчиларига белгиланган намунадаги сертификатлар берилади ва бу уларнинг келажакда шу соҳа билан профессионал даражада шуғулланиш имкониятини беради.

Университетда таълим жараёнига инновацион ёндашувларни жорий этиш, талабаларда касбий компетенцияларни шакллантириш орқали уларнинг келажакда замон талабларига жавоб берадиган педагог кадрлар бўлишини таъминлаш мақсадида “Келажак ўқитувчиси концепцияси” ишлаб чиқилди. Концепция мамлакатимизда амалга оширилаётган таълимга оид давлат сиёсатининг устувор йўналишлари ва асосий принциплари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирги мураккаб глобаллашув даврида тез ўзгараётган замон талабларига жавоб берадиган, рақобатбардош, ўз соҳасига ёндош бўлган бир нечта касб-ҳунарларни пухта эгаллаган ўқитувчиларни тайёрлаш билан боғлиқ долзарб вазифалар ва уларни ҳал этиш йўллари белгилаб беради. Унда келажак ўқитувчиларини тайёрлаш масаласига педагог кадрлар тайёрлашга оид яхлит таълим-тарбия тизимининг узвий ва ажралмас қисми сифатида қаралиб, Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларда ривожланиш бўйича Ҳаракатлар стратегияси ва Президент томонидан илгари сурилган бешта муҳим ташаббус талаблари асосида миллий ва жаҳондаги илғор тажрибалар, бугунги

Ўзбекистон ҳаётидаги реал ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар билан уйғун равишда такомиллаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.

Замонавий талабларга жавоб берадиган, ҳаётий ва касбий компетенцияларга эга, креатив ва ностандарт фикрлаш кўникмаларини ўзлаштирган, дарс машғулотида ижодий муносабатда ёндашувчи, соҳага доир илғор хорижий тажрибалар билан таниш бўлган, реал шароит ва вазиятларга тезлик билан профессионал мослаша оладиган ўқитувчи шахсини тарбиялаш Концепциянинг асосий мазмунини ташкил этади.

Шунингдек, Концепцияда келажак ўқитувчисининг касбий компетенциялари, келажак ўқитувчиси шахсини тарбиялаш тизими ва унинг асосий принциплари, тарбиялаш усуллари, жамиятнинг келажак ўқитувчиси олдига қўядиган асосий талаблар, келажак ўқитувчиси шахсининг профессиограммаси кабилар илмий асосда ишлаб чиқилган бўлиб, институтда таълим ва тарбия жараёни ушбу масалаларни таълим амалиётига жорий этишга йўналтирилган ҳолда ташкил қилинган.

Марказнинг мақсади талабаларга (ва аҳолига) тадбиркорлик кўникмалари ва қўшимча касб-хунар ўргатиш орқали уларнинг ҳаётий вазият ва шароитларга касбий мослашиш кўникмаларини шакллантиришдан иборат.

Марказнинг вазифалари қуйидагилардан иборат қилиб белгиланган:

- талабаларнинг ўқишдан бўш вақтларини ижтимоий фойдали меҳнатга ўргатиш орқали банд қилиш;
- талабаларга ўз шахсий ҳаётларида асқотадиган тадбиркорлик кўникмалари ва қўшимча касб-хунарларни ўргатиш;
- назария ва амалиёт уйғунлиги ва бирлигига эришиш орқали таълим сифатини ошириш;
- умумтаълим мактаблари ўқувчиларига касб-хунар ўргатиш.

Ҳурматли Президентимизнинг Тошкент вилоятига амалга оширган ташрифидан кейин Чирчиқ давлат педагогика институти вилоятда ижтимоий соҳаларни ривожлантириш бўйича ўзининг вазифаларини белгилаб олди. Ушбу вазифалар ижроси бўйича институтнинг катта илмий жамоаси томонидан олиб борилаётган кенг кўламдаги илмий-амалий ва тарбиявий соҳадаги ишлар, хусусан, институтнинг ўзига хос “ташриф қоғози”га айланаётган педагогик таълим инновацион кластери ҳамда тадбиркорлик кўникмалари ва қўшимча касб-хунарга ўқитиш марказлари, “Келажак ўқитувчиси” Концепцияси вилоятда таълим сифатини ошириш мақсадига қаратилган. Тошкент вилояти тажрибаси сифатида уни оммалаштириш, шубҳасиз, педагогик таълимда ўзининг ижобий самарасини беради.

Хулоса сифатида педагогик таълим инновацион кластер тизимида касбга йўналтиришнинг педагогик механизмини ишлаб чиқариш таълим тизимидаги узлуксизлик ва узвийликни, таълим муассасалари билан оила ва маҳалла ўртасидаги интеграция жараёнини мустаҳкамлайди. Яқунда эса ўқувчи-ёшларни ҳозирги давридаги ҳаётий воқеаларга бардош бера оладиган ва ўзларининг ҳар бир фаолиятига ижодий ёндаша оладиган, халқ хўжалигининг турли тармоқларида самарали меҳнат фаолиятини амалга ошира оладиган шахс сифатида тарбиялаш учун уларни зарурий касбий билим, кўникма ва малакалар билан қуроллантириш имконини беради.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6-сентябрдаги ПФ-5812-сонли «Касбий таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори. Т: 2019 йил.
2. Хўжамқулов У.Н. Мактаб-лаборатория. (Услубий қўлланма). Чирчиқ, 2019. 43б
3. Болтабоев С.А , Исмоилова М.М. Меҳнат таълимини ўқитиш методикаси фанидан курс ишлари. (Методик қўлланма). Т.: Низомий номли ТДПУ, 2002. 20 б.
4. Куйсинов О.А., Сатторов.В.Н., Якубова Ҳ.С. Меҳнат таълимидан амалий машғулотларни ташкил этиш методикаси. (Методик қўлланма).Т.: Низомий номли ТДПУ, 2011. 79 б.
5. Муслимов Н.А., Куйсинов О.А. Меҳнат таълими ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимни ташкил этиш. (Методик қўлланма). Т.: ТДПУ, 2006. 52 б